

PAGSUSURI NG MGA SALING KOMPOSISYONG PANGMASA GAMIT ANG MGA MACHINE TRANSLATION TOOLS

Jonabel B. Aguila, May S. Da Silva, Irish Joy M. Magadia

Filipino Department, College of Sciences, Technology and Communications Inc., Sariaya, Quezon, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17845842>

ABSTRACT

Ang layunin ng pag-aaral na ito ay suriin ang kakayahan ng mga machine translation tools tulad ng Yandex Translate, Quillbot, ChatGPT, at ModernMT sa pagsasalin ng mga komposisyong pangmasa tulad ng patalastas, islogan, at komentaryo. Ang mga isinaling materyal ay ipinasuri sa mga dalubhasang guro upang matukoy ang kalidad ng pagsasalin at mga pagkakamali sa mga tool. Lumitaw sa pagsusuri na may mga pagkakamali sa pagsasalin, partikular sa mga patalastas, na nagresulta sa hindi tumpak na pag-aangkop ng mga salita, na maaaring magdulot ng maling interpretasyon sa mensahe. Sa pagsasalin ng mga islogan, nakita ang kahalagahan ng pag-aalala sa kultural at kontekstwal na gamit ng wika, kaysa sa literal na pagsasalin lamang. Bukod dito, ipinakita ng mga resulta na may mga pagkakataon na nawawala ang mga teknikal na termino na makaaapekto sa pagka-orihinal ng mensahe. Sa kabila ng mga limitasyong ito, napatunayan na may malaking potensyal ang mga machine translation tools sa pagpapadali ng proseso ng pagsasalin, subalit nangangailangan pa ito ng karagdagang pagsusuri at pag-edit o pagwawasto upang mapabuti ang kalidad. Inirerekomenda ang pagpapalawak ng kaalaman at kasanayan ng mga guro at mag-aaral sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasalin, kaya't ang isang blog website na may temang "Salintasan: Pagtuklas ng Tamang Paggamit ng Machine Translation sa Pagsasalin" ang iminungkahi upang mapadali ang pag-unawa at mas epektibong paggamit ng mga tools sa larangan ng pagsasalang wika.

Keywords: *komposisyong pangmasa, machine translation tools, pagsusuri*

INTRODUCTION

Mahalagang paraan ang pagsasalin upang mapalaganap ang kaalaman at mga kaisipang nakapaloob sa isang akda. Nagbibigay ito ng liwanag sa kasaysayan at kultura ng ibang bansa o panahon, na siyang nagpapalawak sa perspektiba ng mga mambabasa. Itinuturing na napakahalaga ang pagsasaling-wika upang mailapat at maipaabot ang mga naimbak na karununganang matatagpuan sa mga aklat na nasusulat sa Ingles at iba pang intelektuwalisadong wika. Isa rin itong mabisang paraan upang muling ipakilala sa mga bagong mambabasa ang isang akdang itinuturing na makabuluhan ng isa o higit pang indibidwal. Kinakailangang magkaroon ang isang mahusay na tagapagsalin ng sapat na kaalaman sa dalawang wikang kasangkot sa proseso ng pagsasalin. Kabilang dito ang kasanayan sa gramatika ng parehong wika at ang kakayahang gumamit ng mga pampanitikang paraan ng pagpapahayag. Mahalaga ring taglayin ang malalim na pag-unawa sa paksang isinasalin at sa kultura ng dalawang bansang kaugnay nito.

Sa pagsulong ng teknolohiya, patuloy na dumarami ang mga gumagamit ng *machine translations* upang mapadali ang kanilang pagsasalin ng mga teksto, mula Ingles patungo sa Filipino. Ayon kay Sajulga (2017), hindi na bago ang pagsasalin ng iba't ibang teksto tulad ng mga libro, artikulo at dokumento mula sa pinagmulang wika patungo sa target na wika ng mga tagapagsalin. Gayunpaman, mayroon ding problema ang pagsasalin na hindi nilikha ng mga tao kundi sa pamamagitan ng mga makina o *machine translation tools*. Ayon kay Munday (2016), sa pagsasalin hindi lamang isang simpleng pagpapalit ng salita mula sa isang wika patungo sa iba pa, kundi isang masalimuot na proseso na nangangailangan ng masusing pagsusuri sa kahulugan at estruktura ng wika. Ayon sa pag-aaral nina Toral at Way (2018), sa kabila ng pag-unlad ng teknolohiya, nananatili pa ring hamon ang katumpakan at kalidad ng mga isinaling teksto, lalo na sa mga komposisyong pangmasa na may malalim na kontekstuwal at kultural na kahulugan.

Isang makabagong pamamaraan sa pagsasalin ang paggamit ng *machine translation tools*. Nagbibigay-daan ito sa mas mabilis at mas epektibong proseso ng pagsasalin ng mga teksto mula sa isang wika patungo sa iba. Subalit, sa kabila ng mga makabagong teknolohiyang ito, may mga isyu pa ring dapat tugunan, partikular sa konteksto ng Pilipinas. Sa pag-aaral nina Castilho et al. (2017), binanggit na maraming mga pag-aaral sa *machine translation tools* ang Pilipinas, subalit limitado lamang ito sa pagpapaunlad ng *computer software* at *algorithm* upang tumulong sa pagbuo ng isang salin. Ibig sabihin, hindi nito pinagtutuunan ng pansin ang teknik at wastong salin ng leksikon sa wikang Filipino. Nagkaroon ng malaking ambag ang mga ginawang pag-aaral upang makita at mailarawan ang mga teknik ng *machine translation tools* mula wikang Ingles tungo sa wikang Filipino. Hindi man naging lantaran sa pagsusuri ng mga teknik, may naging ebalwasyon at pag-aanalisa naman sa kaangkupan ng bawat leksikon, maging sa natural na salin. Dagdag pa rito, na bagaman mabilis ang pagsasaling ginagawa ng *machine translation tools*, madalas itong nagkakaroon ng kakulangan sa paghawak ng mga idyoma, ekspresyon, at kultural na konteksto. Ayon kay Schechter (2022), ang mga ekspresyong may kultural na lalim ang kadalasang hindi natutumbasan

ng tama ng mga makina, kaya't nananatiling mahalaga ang papel ng tao sa proseso ng pagsasalin upang mapanatili ang orihinal na diwa ng teksto. Sa kabila ng mga pag-unlad na ito, mayroong kakulangan ang pag-aaral sa kung paano eksaktong nakaaapekto ang *machine translation tools* sa pagsasalin ng mga komposisyong pangmasa.

Sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, lalong lumalaki ang papel ng *machine translation tools* sa iba't ibang larangan, kabilang na ang edukasyon. Gayunpaman, nabanggit nina Van Brussel et al. (2018), ang paggamit nito ang hindi maaaring mawalan ng pagsasaalang-alang sa mga umiiral na batas at polisiya. Patuloy na binibigyang-pansin ang mga ito, upang matiyak ang responsableng paggamit ng mga naturang teknolohiya.

Bagama't patuloy na umuunlad ang teknolohiya ng *artificial intelligence* sa larangan ng pagsasalin, mayroon pa ring mga limitasyon ang kakayahan nito. Ipinakita sa pag-aaral nina Laubli et al. (2018) na habang mataas ang *accuracy* ng *AI translation* sa mga teknikal na dokumento, nagkakaroon pa rin ito ng mga pagkakamali sa mas malikhaing uri ng pagsulat at panitikan. Ang Republic Act No. 7104 ng Komisyon sa Wikang Filipino (2018), o *An Act Creating the Commission on The Filipino Language, Prescribing Its Powers, Duties and Functions, And for Other Purposes*, nagtataguyod ito ng paggamit ng Filipino bilang wikang pambansa at naglalayong palakasin ang pagsasalin upang mapanatili ang integridad ng wika sa iba't ibang larangan ng kaalaman.

Sa pananaliksik na ito, layunin na suriin ang wastong pagsasalin ng mga komposisyong pangmasa gamit ang mga *machine translation tools*. Mahalaga ang pananaliksik na ito dahil magbibigay ito ng pananaw sa pagiging epektibo ng mga teknolohiya sa pagsasalin, lalo na sa mga komunidad na may iba't ibang wika. Nais tugunan ng pananaliksik na ito ang kakulangan ng tumpak at natural na pagsasalin ng mga komposisyong pangmasa, na nagreresulta sa pagkawala ng kahulugan at konteksto. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga awtput ng iba't ibang *machine translation tools*, sa pananaliksik na ito tutukuyin ang mga lakas at kahinaan ng mga teknolohiyang ito sa pagsasalin ng mga komposisyong pangmasa, at magbigay ng mga maaaring rekomendasyon upang mapayabong ang leksikon tungo sa istandardisasyon ng wikang Filipino.

Research questions

Sinuri ng pananaliksik na ito ang saling komposisyong pangmasa gamit ang mga *machine translation tool*. Bilang bahagi ng pag-aaral, itinakda nitong sagutin ang sumusunod na katanungan:

1. Ano ang resulta ng pagsasalin sa patalastas gamit ang mga *machine translation tools*?
2. Ano ang resulta ng pagsasalin sa islogan gamit ang mga *machine translation tools*?

3. Ano ang resulta ng pagsasalin sa komentaryo gamit ang mga *machine translation tools*?
4. Batay sa resulta ng pananaliksik ano ang maaaring imungkahi upang mapabuti ang kalidad ng pagsasalin gamit ang *machine translation tools*?

METHODOLOGY

Research Design

Gumamit ang pananaliksik na ito ng kwalitatibong disenyo upang suriin ang wastong pagsasalin ng mga komposisyong pangmasa gamit ang *machine translation tools*. Sa pamamagitan ng mga disenyong ito nasuri, pinag-aralan ang kawastuhan, kahusayan, at pagkakaugnay-ugnay ng mga salin na nalikha gamit ang mga *machine translation tools*. Upang masuri ang bisa ng *machine translation tools* sa pagsasalin ng komposisyong pangmasa, ginamit ang *textual analysis* at *comparative analysis*. Ayon kay Krippendorff (2018), sinusuri ang iba't ibang salin upang matukoy kung paano nito naipapahayag ang orihinal na diwa, kung may mga pagkakamali sa gramatika at sintaksis, at kung paano nito naaapektuhan ang estilo at tono ng teksto.

Angkop ang paggamit ng kwalitatibong disenyo sa pananaliksik na ito sapagkat hindi lamang ito sumusukat ng datos kundi sinusuri rin ang mismong wastong pagsasalin ng mga komposisyong pangmasa tulad ng patalastas, islogan at komentaryo. Sa halip na suriin lamang ang dami ng tama o maling salin, tinutukan nito ang kalidad, konteksto, at kahulugan ng pagsasalin upang makita kung paano ito naaapektuhan ng teknolohiyang pagsasalin. Sinabi ni Munday (2016), mahalaga ang paghahambing upang maunawaan ang mga lakas at kahinaan ng iba't ibang pamamaraan ng pagsasalin. Sa pag-aaral na ito, sinuri ang pagkakaiba ng mga salin na ginawa gamit ang *machine translation tools*.

Batay sa naging resulta ng pagsusuri ng mga saling komposisyong pangmasa gamit ang mga *machine translation tools* tulad ng *Yandex Translate*, *Quillbot*, *ChatGPT at ModernMT*, bumuo ang mga mananaliksik ng isang *blog post* na may temang SALINTASAN: Pagtuklas ng tamang paggamit ng *machine translation tools* sa pagsasalin na makatutulong upang magbigay ng praktikal na gabay sa mas epektibong paggamit ng *machine translation tools*, magpapabuti ng kalidad ng mga salin at mas magpapadali ng proseso ng pagsasaling wika sa makabagong panahon.

Data Gathering

Sa pananaliksik na ito, ginamit ang deskriptibong pamamaraan sa pangangalap ng datos upang masuri ang salin ng mga komposisyong pangmasa gamit ang *machine translation tools*. Nangalap ang mga mananaliksik ng mga orihinal na teksto mula sa mga mapagkakatiwalaang sanggunian tulad ng pahayagan, *social media platforms*, anunsyo sa radyo at telebisyon, at iba pang *online sources*. Nasa wikang Ingles ang mga tekstong kinuha at kumakatawan sa tatlong uri ng komposisyong pangmasa patalastas, islogan, at komentaryo. Upang magkaroon ng sapat na datos para sa pagsusuri, pumili ng limang

halimbawa para sa patalastas, islogan, at isang halimbawa para sa komentaryo. Isinalin ang mga nakalap na teksto sa wikang Tagalog gamit ang mga *machine translation tools* tulad ng *Yandex Translate*, *Quillbot*, *ChatGPT*, at *ModernMT*.

Sa pamamagitan ng maingat na pagtatala at pagsusuri ng datos, matitiyak na ang pananaliksik ang makapagbibigay ng makabuluhang impormasyon sa kakayahan at limitasyon ng *machine translation tools* sa pagsasalin ng mga komposisyong pangmasa.

RESULTS AND DISCUSSION

Naglalaman ang kabanatang ito ng pagsusuri, interpretasyon, at mga pagtalakay sa kinalabasan ng naging pag-aaral. Inilahad sa kabanatang ito ang mga resulta ng pagsasalin sa mga komposisyong pangmasa gamit ang mga *machine translation tools*. Sinuportahan ng mga kaugnay na literatura ang pagsusuri upang higit na maunawaan ang mga katangian at proseso ng pagbubuo ng salin mula sa orihinal na teksto patungo sa target na wika.

Sa kabanatang ito ipinapakita ang naging resulta ng pagsasalin sa patalastas, islogan at komentaryo, gamit ang mga *machine translation tools* tulad ng *Yandex Translate*, *QuillBot*, *ChatGPT* at *ModernMT*. Isinaalang-alang rin ang haba ng teksto upang matiyak na may sapat na datos para sa pagsusuri ng katumpakan (*accuracy*), kaangkupan ng salita at estilo (*lexical and stylistic appropriateness*), estruktura ng pangungusap (*sentence structure*), at pangkalahatang kahusayan sa pagsasalin. At sa huling bahagi ang pagtalakay sa awtput ng pag-aaral.

Ipinapakita sa unang talahanayan ang naging resulta ng pagsasalin sa patalastas gamit ang mga *machine translation tools*. Sa pagsusuri ng salin ng patalastas na ito, ginamit ang iba't ibang *machine translation tools*, upang makita ang antas ng pagkakaiba-iba sa kalidad ng salin, partikular sa aspeto ng katumpakan, kaangkupan ng salita at estilo, at estruktura ng pangungusap, at pangkalahatang kahusayan sa pagsasalin. Isang uri ng komposisyong pangmasa ang patalastas na gumagamit ng malikhaing wika upang makatawag-pansin, magbigay-inspirasyon, at mag-udyok sa publiko ang patalastas.

I. Resulta ng Pagsasalin sa Patalastas Gamit ang mga *Machine Translation Tools*

Talahanayan 1

Pagsasalin sa Patalastas Gamit ang mga *Machine Translation Tools*

Orihinal na Teksto	<i>Let us witness and show our support by participating and encouraging everyone to be part of this long-awaited event. The torchbearers of the future—Young GURUs will surely showcase their artistry and cleverness. Let's set not only our alarms but also our hearts and minds on weaving a new discovery.</i>
Salin sa Filipino	
Yandex Translate	Saksihan at ipakita natin ang ating suporta sa pamamagitan ng pakikilahok at paghikayat sa lahat na maging bahagi ng pinakahihintay na kaganapang ito. Ang mga torchbearer's ng hinaharap—ang mga batang GURUs ay tiyak na magpapakita ng kanilang kasiningan at katalinuhan. Itakda natin hindi lamang ang ating mga alarma kundi pati na rin ang ating mga puso at isipan sa paghabi ng isang bagong pagtuklas.
QuillBot	Natapos na ang mahabang paghihintay! Saksihan natin at ipakita ang ating suporta sa pamamagitan ng paglahok at paghikayat sa lahat na maging bahagi ng matagal nang inaabangang kaganapang ito. Ang mga tagapagdala ng sulo ng hinaharap—Young GURUs ay tiyak na ipapakita ang kanilang sining at talino. Ihanda natin hindi lamang ang ating mga alarma kundi pati na rin ang ating mga puso at isipan sa paglikha ng isang bagong tuklas.
ChatGPT	Ang matagal na paghihintay ay tapos na! Halina't saksihan at ipakita ang ating suporta sa pamamagitan ng pakikilahok at paghikayat sa lahat na maging bahagi ng matagal nang inaabangang kaganapang ito. Ang mga tagapagdala ng sulo ng hinaharap—ang mga Batang GURU—ay tiyak na magpapakamalas ng kanilang sining at katalinuhan. Itakda natin hindi lamang ang ating mga alarm kundi pati na rin ang ating puso at isipan sa paglikha ng bagong tuklas!
ModernMT	Tapos na ang mahabang paghihintay! Sumaksi tayo at ipakita ang ating suporta sa pamamagitan ng pakikilahok at paghikayat sa lahat na maging bahagi ng pinakahihintay na kaganapang ito. Torchbearers' ng hinaharap - Young GURUs ay tiyak na ipakita ang kanilang artistry at katalinuhan. Itakda natin hindi lamang ang ating mga alarma kundi pati na rin ang ating mga puso at isip sa paghabi ng isang bagong pagtuklas.

Ipinapakita sa unang talahanayan ang resulta ng pagsasalin ng isang patalastas gamit ang iba't ibang *machine translation tools*. Layunin ng pagsusuring ito na matukoy ang antas ng kahusayan ng bawat machine translation tools sa pagsasalin batay sa tatlong pangunahing krayterya, ang mga krayterya ay ang katumpakan ng salin, kaangkupan ng salita at estilo, estruktura ng pangungusap, at pangkalahatang kahusayan ng pagsasalin. Sa unang krayterya, na tumutukoy sa katumpakan ng salin, makikita na ang salin mula sa *Yandex Translate* ay nagpakita ng mga hindi tumpak na bahagi. Halimbawa, ang "*Torchbearers of the future*" na naisalin bilang "*Torchbearers' ng hinaharap*," habang ang salitang "*artistry*" ay hindi naisalin. Ang ganitong uri ng salin ang nagresulta sa hindi ganap na pag-unawa sa mensahe at nagpakita ng kahinaan sa tamang pagtumbas ng mga salita. Sa kabilang dako, ang QuillBot ay nakapagbigay ng mas tumpak na pagsasalin kung ikukumpara sa *Yandex Translate*. Halimbawa, ang pagsasalin ng "*torchbearers*" bilang "*mga tagapagdala ng sulo*" na mas malinaw at mas malapit sa orihinal na diwa.

Samantala, ang *ChatGPT* ang lumitaw na may pinakamataas na antas ng katumpakan. Naiparating nito ang buong mensahe ng orihinal na teksto sa malinaw at tama na paraan. Karamihan sa mga ginamit nitong termino ay akma at tumutugma sa

kahulugan at konteksto ng wikang Filipino. Ang salin mula sa *ModernMT* ay hindi rin naging tumpak. May ilang salitang isinalin nang tuwiran mula sa orihinal na Ingles, gaya ng "*Torchbearers*," na hindi binigyan ng lokal na katumbas at maaaring lumikha ng kalituhan sa mga mambabasa.

Makikita na ang tagumpay ng pagsasalin ay hindi lamang nakasalalay sa tamang paglipat ng salita mula sa isang wika tungo sa iba kundi sa kakayahang ipahiwatig ang buong diwa ng orihinal na teksto sa paraan na mauunawaan at tatanggapin ng mga mambabasa. Ang mataas na antas ng katumpakan na ipinakita ng *ChatGPT* ay nagpapakita ng mas malalim na pag-unawa sa mga lingguwistikong at kultural na aspeto ng target na wika, na siyang nagbibigay-daan sa mas epektibong komunikasyon. Dahil dito, ang paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng *ChatGPT* ay nagiging isang mahalagang kasangkapan sa pagsasalin lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng mataas na kalidad ng pagpapahayag.

Sinuportahan ito nina Turner et al. (2015), mahalagang isaalang-alang ang tamang katumpakan ng pagsasalin upang mas epektibong maiparating ang mensahe sa target na wika, lalo na sa mga komunikasyong pampubliko. Ipinakita sa kanilang pag-aaral na ang pagsasalin ay hindi dapat limitado sa literal na kahulugan ng mga salita kundi dapat ding isaalang-alang ang konteksto, layunin ng mensahe, at pangangailangan ng target na mambabasa. Sa ganitong pananaw, makikita na ang tagumpay ng *ChatGPT* sa pagkuha ng tamang kahulugan ay hindi lamang nakasalalay sa teknikal na pagsasalin kundi sa kakayahan nitong umangkop sa mas malawak na diskurso ng komunikasyon.

Batay sa resulta ng pagsusuri, ipinapakita sa ikalawang bahagi ang kaangkupan ng salita at estilo, Ang salin mula sa *Yandex Translate* ay hindi gumamit ng mga likas o karaniwang salitang ginagamit sa Filipino. Halimbawa, ang paggamit ng mga salitang "torchbearer's" at "GURUs" ay labis na banyaga at hindi angkop sa kontekstong Filipino, kaya nagdulot ito ng kalituhan sa mga mambabasa. Sa kabilang dako, mas angkop ang salin ng *QuillBot*, na gumamit ng mga pamilyar na pahayag tulad ng "matagal nang inaabangang kaganapan," na mas natural kaysa sa salin nitong "pinakahihintay." Sa salin mula sa *ChatGPT*, kapansin-pansin ang paggamit ng mga ekspresyon at pahayag na higit na naaayon sa kulturang Filipino, gaya ng "Halina't saksihan," na nagbibigay ng mas natural at masining na daloy ng mensahe. Samantala, sa *ModernMT*, nanatili pa rin ang paggamit ng ilang banyagang termino at may mga salitang hindi akma sa konteksto, tulad ng "artistry," na mas mainam sanang isinalin bilang "kasanayan" o "talento."

Ipinapakita ng resulta na mahalaga ang kaangkupan ng salita at estilo sa maayos at epektibong pagsasalin ng patalastas. Sa mga tekstong may layuning makahikayat, ang pagsasaalang-alang sa register, tono, at kulturang pinagmumulan ng mambabasa ay susi upang maging mas epektibo ang komunikasyon. Sa ganitong aspekto, muling nangibabaw ang salin mula sa *ChatGPT*.

Binigyang-pansin ito nina Volz at Von Thiessen (2024), na may malaking potensyal ang paggamit ng *machine translation tools* sa pampublikong administrasyon. Binibigyang-diin nila na napakahalaga ng paggamit ng mga ganitong kasangkapan upang

mapadali ang pag-access sa iba't ibang wika ng mga empleyado at upang mapabuti ang kalidad ng komunikasyon sa pangkalahatang publiko. Sa kontekstong ito, ang kaangkupan ng salita at estilo sa pagsasalin ay hindi lamang nakatutulong sa pag-unawa kundi sa pagpapalawak din ng saklaw ng mensahe sa mas malawak na madla.

Batay sa pagsusuri sa estruktura ng pangungusap, nagpakita ng pagkakaiba-iba ang bawat machine translation tool. Sa *Yandex Translate*, karaniwang mahahaba, hindi organisado, at nagdudulot ng kalabuan ang mga pangungusap, kaya't nagiging mahirap unawain ang mensahe. Sa *QuillBot* naman, mas lohikal ang pagkakaayos ng mga ideya at mas malinaw ang pagkakabuo ng mga pangungusap, bagamat may ilang bahagi pa ring maaaring pasimplehin upang maging mas epektibo ang paghahatid ng mensahe. Samantala, sa *ChatGPT*, ang estruktura ng mga pangungusap ay malinaw, maayos, at madaling unawain. Napanatili nito ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga parirala at kaisipan na tumutulong sa mas mabisang komunikasyon. Sa kabilang dako, ang *ModernMT* ay nagpakita ng ilang hindi malinaw at hindi likas na estruktura, tulad ng direktang pagsasalin ng mga banyagang parirala na hindi naaayon sa sintaktik ng wikang Filipino.

Mahalagang tandaan na hindi lamang teknikal na aspeto ng gramatika ang estruktura ng pangungusap kundi isang mahalagang bahagi ng estratehiya sa komunikasyon. Ang malinaw at organisadong estruktura ay nakatutulong upang mas madali at mas epektibong maunawaan at tanggapin ng madla ang mensahe ng patalastas. Sa aspekto ng estruktura, muling namumukod-tangi ang *ChatGPT*.

Nabanggit naman sa pag-aaral nina Dew et al. (2018), sa Estados Unidos, tumataas ang bilang ng mga taong hindi nagsasalita ng Ingles, kaya't dumarami ang mga regulasyon na naglalayong paigtingin ang pangangailangan para sa pagsasalin sa mga komunikasyong pangkalusugan. Ipinapakita ng pag-aaral na patuloy na bumubuti ang kalidad ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya tulad ng *machine translation tools*, na nagiging mas madaling ma-access at mas laganap sa iba't ibang industriya at sektor.

Sa kabuoan, malinaw ang pagkakaiba-iba ng antas ng kahusayan sa pagsasalin gamit ang machine translation tools. Sa apat na pangunahing krayterya: katumpakan ng salin, kaangkupan ng salita at estilo, estruktura ng pangungusap, at pangkalahatang kalidad, pinakanangibabaw ang salin mula sa *ChatGPT*. Naipamalas nito ang balanseng pagsasalin na may mataas na antas ng katumpakan, natural na daloy ng wika, organisadong estruktura ng mga pangungusap, at malinaw na pagpapahayag ng mensahe. Sumunod ang *QuillBot* na bagaman may ilang suliranin sa estruktura ng pangungusap, nakapaghatid pa rin ito ng salin na angkop sa salita at istilo. Sa kabilang banda, makikita sa mga salin mula sa *Yandex Translate* at *ModernMT* ang kakulangan sa katumpakan at sintaktik na kaayusan. Nagdulot ito ng kalabuan sa pagpapahayag ng mensahe ng orihinal na teksto.

Masasalamain sa pagsusuri ang pagiging literal ng ilang salin, patunay ng kakulangan sa mas malalim na pag-unawa sa diwa ng mensahe. Sa kabilang dako, matagumpay na naisalin ang mga tekstong isinasaalang-alang ang konteksto, layunin, at

angkop na anyo ng wika batay sa kulturang pinagmumulan ng target na mambabasa. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng interkultural na kasanayan sa proseso ng pagsasalin, lampas sa tuwirang pagtutumbas ng mga salita.

Binigyang-larawan ito ni Lumacao (2023), na ginamit ang patalastas upang masuri ang mga estratehiya ng pagtutumbas ng pahayag. Sinuri ang datos gamit ang konsepto ng naturalisasyon upang matukoy ang kaangkupan ng ginawang salin. Lumitaw sa pagsusuri ang paggamit ng *transference* o pagpapanatili ng terminong teknikal, siyentipiko, pangalan ng ahensiya ng pamahalaan, at iba pang pangngalang pantangi. Hindi maituturing na kahinaan sa *machine translation tools* ang ganitong paraan sapagkat nakatutulong ito sa pagpapayaman ng leksikon ng wikang Filipino. Sa pamamagitan ng ganitong teknik, naipakikita rin ang pagsunod sa pamantayan ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pagsasalin. Higit pa rito, napalalawak ang bokabularyo ng wika sa tulong ng mga saling may maingat na pagpili ng mga termino.

Ipinapakita sa ikalawang talahanayan ang resulta ng pagsasalin ng islogan gamit ang iba't ibang machine translation tools. Ang islogan, isang mabisang paraan ng pagpapahayag ng layunin at inspirasyon, na nangangailangan ng masusing pagsusuri hindi lamang sa literal na kahulugan kundi pati sa kabuoang diwa ng mensaheng nais iparating. Bilang unang krayterya sa pagsusuri, tinitingnan ang katumpakan ng salin upang matiyak na ang pangunahing mensahe ay naipapahayag nang tama sa target na wika. Ginamit ang islogang "Education for a Brighter Tomorrow" upang suriin ang katumpakan ng salin mula sa apat na kasangkapang awtomatikong nagsasalin. Sa Yandex Translate, naiparating ang pangunahing diwa ng mensahe. Gayunpaman, ginamit ang salitang "bukas" bilang tumbas sa "tomorrow," na mas mainam sanang pinalitan ng "kinabukasan" upang maging mas angkop sa konteksto. Tumpak din ang salin ng *QuillBot*, kung saan ang "Education for a Brighter Future" ay naging "Edukasyon para sa Mas Maliwanag na Bukas." Naipahayag nito nang maayos ang layunin ng orihinal. Sa salin ng *ChatGPT*, malinaw at buo ang mensahe, walang makikitang maling salin ng salita o diwa. Ganito rin ang naging resulta sa *ModernMT*, na ginamit ang "Edukasyon para sa Isang Mas Magandang Bukas" bilang tumbas sa "*Education for a Better Tomorrow*." Malinaw ang salin at akma sa kontekstong pinagmulan.

II. Resulta ng Pagsasalin sa Islogan Gamit ang mga *Machine Translation Tools*

Talahanayan 2

Pagsasalin sa Islogan Gamit ang mga Machine Translation Tools

Orihinal na Teksto	"Education for a Brighter Tomorrow"
Salin sa Filipino	
Yandex Translate	"Edukasyon para sa isang mas maliwanag bukas"
Quillbot	"Edukasyon para sa Mas Maliwanag na Bukas"
ChatGPT	"Edukasyon para sa Mas Maliwanag na Kinabukasan"
ModernMT	"Edukasyon para sa Isang Mas Magandang Bukas"

Batay sa pagsusuri, makikitang halos lahat ng kasangkapan ay nakapagbigay ng salin na tumpak sa kahulugan. Subalit, ang mga pagkakaiba sa pagpili ng mga salitang gaya ng “bukas” at “kinabukasan” ay may epekto sa lalim at antas ng pormalidad ng salin. Ipinapakita nito na bagama’t epektibo ang *machine translation tools* sa pagbibigay ng salin, kailangang isaalang-alang ang maseselang pagkakaiba ng mga salita upang matiyak ang ganap na pagkakatulad ng kahulugan sa kontekstong pinagmulan.

Inilarawan ni Li (2025) na sa kasalukuyang globalisadong ekonomiya, napakahalaga ng mabisang pagsasalin ng mga islogan para sa *cross-cultural marketing*. Binibigyang-diin niya na hindi lamang simpleng pahayag ang mga islogan kundi mga mabisang instrumento sa pagbuo ng tatak at paghatid ng emosyonal na koneksyon sa mga target na merkado. Dahil dito, ang pagsasalin ng mga islogan ay may dalang natatanging hamon na dulot ng mga pagkakaibang lingguwistiko at kultural sa pagitan ng mga wika, tulad ng *Chinese* at Ingles. Kailangang isaalang-alang ang mga aspeto ng tono, at estilong ginagamit upang matiyak na ang orihinal na diwa at dating emosyonal ng islogan ay naipapasa nang buo sa target na wika.

Sa pagsusuri ng kaangkupan ng salita at estilo, tinitingnan kung paano napili at naipahayag ng mga *machine translation tools* ang mga salita at tono upang maging angkop sa target na mambabasa at konteksto ng orihinal na mensahe. Ang *Yandex Translate* ay gumamit ng mga salitang madaling maunawaan at natural sa wikang Filipino. Subalit, maaaring mapahusay ang salin sa paggamit ng mas angkop na terminong “kinabukasan” kaysa sa “bukas,” lalo na sa mas pormal o masining na konteksto. Ang salin mula sa QuillBot ay gumagamit ng angkop na leksikon. Bagama’t medyo pormal ang dating, kaaya-aya at epektibo ito para sa mensaheng tumatalakay sa edukasyon. Ang *ChatGPT* naman ay nagpamalas ng mahusay na pagpili ng mga salita na hindi masyadong pormal ngunit hindi rin impormal. Balanseng angkop sa target na mambabasa ang istilo ng pagsasalin. Sa *ModernMT*, ang pagpili ng mga salita ay malapit sa karaniwang gamit ng mga tagapagsalita ng Filipino. Ang estilo ay malinaw, natural, at madaling tumimo sa isipan ng mambabasa.

Mahalaga ang kaangkupan ng salita at estilo upang mapanatili ang pagkakaugnay ng salin sa target na madla. Ipinakita sa resulta na mas epektibong naipahayag ng mga *machine translation tools* tulad ng *ChatGPT* at *ModernMT* ang mensahe sa estilong angkop para sa mga kampanyang pang-edukasyon. Nananatiling mahalagang konsiderasyon ang tamang pagpili ng tono at wika sa pagsasalin upang makuha ang emosyonal at kultural na epekto ng mensahe.

Sinuportahan ito nina Lim at Loi (2016), na nagsabing kadalasang pinag-aaralan ang pagsasalin ng mga islogan sa ilalim ng kategoryang pagsasaling-patalastas. Karamihan sa mga naunang pag-aaral ay gumagamit ng kaalaman ng mga mananaliksik upang suriin ang kalidad ng ganitong uri ng pagsasalin. Gayunpaman, kaunti ang nalalaman tungkol sa opinyon ng mga target na mambabasa tungkol sa pagsasalin, kahit na naglalaman ang kanilang pananaw ng mahahalagang impormasyon na makatutulong sa pagtukoy kung nagtagumpay ba ang pagsasalin sa pagkamit ng nais na epekto.

Sa pagsusuri ng estruktura ng pangungusap, sinusuri kung paano maayos na naipahahayag at nabubuo ang mga pangungusap upang maging malinaw, organisado, at madaling maunawaan ng mambabasa. Ang estruktura ng mga salin mula sa lahat ng tool ay itinuturing na wasto. Ang *Yandex Translate* ay may malinaw na ayos ng mga salita at madaling sundan. Sa *QuillBot*, maayos ang pagkakabuo ng pangungusap, bagama't may bahagyang pormalidad sa tono. Ang salin ng *ChatGPT* ay may pinakanatural na estruktura. Malinaw ang pagkakabuo ng pangungusap at madaling unawain ng kahit na sinong mambabasa. Ang *ModernMT* naman ay nagpapakita ng simpleng estruktura ngunit epektibong naiparating ang mensahe.

Mahalaga ang malinaw at organisadong estruktura ng pangungusap sa epektibong paghahatid ng mensahe. Ang mga tool na may natural na daloy ay mas nakatutugon sa inaasahan ng mambabasa at mas nakaaabot sa layunin ng isang islogan bilang pahayag na madaling tandaan at kapani-paniwala.

Binanggit sa pag-aaral nina Sichkar et al. (2023) ang *semiotic approach* sa pagsasalin ng mga islogan mula Ingles patungo sa *Ukrainian*. Mula sa perspektibong ito, maaaring samantalain ang wika upang tuklasin ang mga konseptong nakapaloob sa mga teksto at magdisenyo ng mga paraan upang maapektuhan ang *mass consciousness*. Mahalaga rito ang pag-unawa hindi lamang sa leksikal na kahulugan kundi pati na rin sa simbolikong mensahe at kontekstwal na kahalagahan ng mga islogan upang mapanatili ang kanilang bisa at epekto sa target na kultura. Sa ganitong paraan, hindi simpleng paglilipat ng salita ang pagsasalin kundi isang proseso ng re-interpretasyon na tumutugon sa mga lokal na kultural, sosyal, at politikal na konteksto, na siyang nagbibigay-buhay at kabuluhan sa orihinal na pahayag.

Batay sa kabuoang pagsusuri, karaniwang matagumpay ang mga salin ng islogang "*Education for a Brighter Tomorrow*" gamit ang iba't ibang *machine translation tools* sa pagpapanatili ng pangunahing diwa nito. Ipinapahayag ng mga salin ang positibong pananaw at pag-asa sa hinaharap sa pamamagitan ng edukasyon. Bagama't may bahagyang pagkakaiba sa salitang ginamit tulad ng "bukas" at "kinabukasan," hindi nito naapektuhan ang kabuoang kahulugan. Sa kabuoan, nanatiling buo at malinaw ang mensahe ng orihinal na islogan sa bawat bersyon ng salin.

Sa naging pag-aaral nina Nguyen et al. (2024), sa patuloy na pagbabago ng mundo ng malayang kalakalan, mahalaga ang papel ng islogan sa pagpapakilala ng mga produkto at pakikipag-ugnayan ng mga brand sa kanilang mga konsyumer sa buong mundo. Sa pag-aaral na ito, siniyasat ang pagsasalin ng mga islogan mula Ingles patungo sa Vietnamese gamit ang walong pamamaraan ng pagsasalin na iminungkahi ni Newmark. Upang matiyak ang pagiging epektibo ng mga islogan, naging mahalagang bahagi ito ng negosyo. Dahil sa pag-usbong ng pagsasalang-islogan, marami nang pag-aaral ang nailathala tungkol dito.

III. Resulta ng Pagsasalin sa Komentaryo Gamit ang mga *Machine Translation*

Tools

Talahanayan 3

Pagsasalin sa Komentaryo Gamit ang mga Machine Translation Tools

Orihinal na Teksto	The article clarifies that the K-12 program will remain despite circulating rumors about its removal. The Department of Education (DepEd) emphasized that the program is established by law and cannot be easily abolished or changed. The confusion stemmed from the Commission on Higher Education (CHED) announcement regarding the discontinuation of the Senior High School (SHS) program in State Universities and Colleges (SUCs) and Local Universities and Colleges (LUCs).
Salin sa Filipino Yandex Translate	Nilinaw ng artikulo na ang programa ng K-12 ay mananatili sa kabila ng nagpapalipat-lipat na mga alingawngaw tungkol sa pagtanggap nito. Binigyang-diin ng Department of Education (DepEd) na ang programa ay itinatag ng batas at hindi madaling maalis o mabago. Ang pagkalito ay nagmula sa anunsyo ng Commission on Higher Education (CHED) hinggil sa pagtigil ng Senior High School (SHS) program sa State Universities and Colleges (SUCs) at Local Universities and Colleges (LUCs).
QuillBot	Nilinaw ng artikulo na mananatili ang K-12 program sa kabila ng mga kumakalat na balita tungkol sa pagtanggap nito. Binibigyang-diin ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) na ang programa ay itinatag ng batas at hindi madaling maaalis o mababago. Ang kalituhan ay nagmula sa anunsyo ng Commission on Higher Education (CHED) tungkol sa pagtigil ng Senior High School (SHS) program sa mga State Universities and Colleges (SUCs) at Local Universities and Colleges (LUCs).
ChatGPT	Nilinaw ng artikulo na mananatili ang K-12 program sa kabila ng mga kumakalat na balita tungkol sa umano'y pagtanggap nito. Binigyang-diin ng Department of Education (DepEd) na ang programa ay itinatag sa pamamagitan ng batas at hindi maaaring basta-basta alisin o baguhin. Ang kalituhan ay nagmula sa anunsyo ng Commission on Higher Education (CHED) tungkol sa pagtigil ng Senior High School (SHS) program sa mga State Universities and Colleges (SUCs) at Local Universities and Colleges (LUCs).
ModernMT	Nilinaw ng artikulo na ang programa ng K -12 ay mananatili sa kabila ng nagpapalipat - lipat na mga alingawngaw tungkol sa pag - alis nito. Binigyang - diin ng Department of Education (DepEd) na ang programa ay itinatag ng batas at hindi madaling maalis o mabago. Ang pagkalito ay nagmula sa anunsyo ng Commission on Higher Education (CHED) hinggil sa pagtigil ng programang Senior High School (SHS) sa State Universities and Colleges (SUCs) at Local Universities and Colleges (LUCs).

Ipinapakita sa ikatlong talahanayan ang naging resulta ng pagsasalin sa komentaryo gamit ang mga *machine translation tools*. Sa pagsusuri sa katumpakan ng salin, napag-alaman na ang *Yandex Translate*, bagamat malinaw ang pangunahing mensahe, ay may ilang bahagi tulad ng “nagpapalipat-lipat na mga alingawngaw” na mas magiging tumpak kung isasalin bilang “mga naglalaman na alingawngaw” o “malalawakang balita.” Naitala rin ang ilang salin na medyo literal, gaya ng “limitasyon sa papel ng *SUCs* at *LUCs* sa basic education,” na mas angkop kung isasalin bilang “limitadong papel ng *SUCs* at *LUCs* sa edukasyon sa batayang antas.” Ang QuillBot naman ay nakapagsalin ng karamihan sa mga termino at ideya nang may mataas na antas ng katumpakan, bagama’t may ilang bahagyang hindi eksaktong katumbas na salita. Sa salin ng *ChatGPT*, ang mga terminolohiyang teknikal tulad ng *K-12 program*, *DepEd*, *SHS*, *SUCs*, at *LUCs* ay naisalin nang maayos at naaayon sa tamang gamit, kung saan halos walang makitang maling pagsasalin ng mga termino. Samantala, sa *ModernMT*, bagama’t karaniwang tumpak ang salin, may ilang bahagi pa rin tulad ng “nagpapalipat-lipat na mga alingawngaw” na maaaring mapahusay bilang “palipat-lipat na mga balita” upang mas umangkop sa natural na gamit ng wika.

Mahalaga ang katumpakan ng salin sa epektibong paghahatid ng orihinal na mensahe sa target na wika. Batay sa pagsusuri, ipinakita ng *ChatGPT* ang pinakamataas na antas ng katumpakan sa paggamit ng mga teknikal na termino at pagpaparating ng impormasyon. Ang salin nito ay hindi lamang tama sa leksikal na antas, kundi tumutugma

rin sa kahulugan ng orihinal na konteksto. Sa kabilang dako, ang *Yandex Translate*, *QuillBot*, at *ModernMT* ay nakapaghatid rin ng tumpak na salin sa pangkalahatan, subalit may mga bahagi na nangangailangan ng mas masusing pagsusuri upang mapahusay ang pagpili ng salita, lalo na sa mga pariralang may malalim na kahulugan. Ipinapahiwatig nito na habang epektibo ang mga makinaryang tagasalin sa pagbibigay ng literal na salin, nananatili pa rin ang hamon ng lubos na pagsasaalang-alang sa kontekstwal na kahulugan.

Nabatid rin ni Fitria (2021) na malaki ang naitutulong ng internet sa iba't ibang gawain ng tao, lalo na sa mga nagtatrabaho sa opisina at mga mag-aaral. Kapag may mga dokumento o teksto na nasa banyagang wika, madali na itong maisalin gamit ang mga *online translation tools*. Ayon sa kanya, ang paggamit ng mga *machine translation tools* ay nagiging daan upang mapabilis ang proseso ng pagsasalin, at kahit na hindi ito palaging perpekto, malaking tulong ito para sa mga taong nangangailangan ng mabilisang pagkakaunawa sa mga teksto. Ipinapakita nito ang malaking potensyal ng teknolohiya upang madagdagan ang *accessibility* ng impormasyon sa iba't ibang wika, na kritikal sa globalisadong mundo. Gayunpaman, binibigyang-diin din niya ang pangangailangan ng patuloy na pagrepaso at pag-aayos ng mga salin upang matiyak na nananatili ang katumpakan at angkop na konteksto ng mga isinalin na teksto.

Sa pagsusuri ng kaangkupan ng salita at estilo, ipinakita na ang *Yandex Translate* ay may ilang pagkapormal sa mga salitang ginamit ngunit hindi palaging natural ang pagpili nito. Halimbawa, ang “hindi gaanong mabigat” ay maaaring gawing mas idiomatikong Filipino tulad ng “hindi gaanong mahirap” o “hindi nakakapagod.” Gayundin, ang salitang “pagkalito” ay mas angkop palitan ng “pagkakamali” o “pagkakalito.” Sa kabilang banda, ang *QuillBot* ay gumamit ng mga salitang akma sa konteksto ng artikulo at may pormal na tono, bagama't may puwang pa para gawing mas natural ang ilang bahagi ng salin. Namumukod-tangi ang *ChatGPT* sa paggamit ng mga salitang simple, natural, at hindi lumilihis sa estilo ng isang impormatibong artikulo. Ang salin nito ay hindi masyadong pormal ngunit nananatiling akademiko at malinaw. Samantala, ang *ModernMT* ay gumagamit ng mga salitang madaling unawain ngunit may ilang bahagi na hindi likas sa karaniwang gamit ng wikang Filipino. Ilan sa mga salitang ginamit nito ay masyadong literal o teknikal, na maaaring hindi agad maintindihan ng karaniwang mambabasa.

Mahalaga ang kaangkupan ng mga salitang ginamit, pati na rin ang istilo ng pagsulat, upang mas maintindihan ng mambabasa ang salin sa mas malalim na antas. Batay sa pagsusuri, natukoy na ang *ChatGPT* ay mahusay sa paggamit ng mga salitang natural sa Filipino at naaayon sa akademikong diskurso ng isang balitang artikulo. Ang paggamit nito ng pormal subalit madaling unawaing wika ay nagpapakita ng mataas na antas ng lokal na sensibilidad sa wika. Sa kabilang dako, ang *QuillBot* ay nagpamalas ng pormalidad, ngunit may mga bahagi ng salin na maaaring paunlarin upang maging mas likas sa pandinig ng mambabasa. Ang *Yandex Translate* at *ModernMT* ay may mga salin na gumagamit ng mga salitang hindi karaniwang ginagamit sa natural na komunikasyon sa Filipino. Ipinapakita nito ang pangangailangan para sa mas mataas na antas ng

adaptasyon upang mapanatili ang kaangkupan ng estilo at wika sa isang tiyak na konteksto.

Sinang-ayunan ito ni Drobot (2021), na nagsasabing kailangan ng malalim na kaalaman sa konteksto, pati na rin ang mga kakayahang kognitibo at interpretatibo upang maunawaan ang kahulugan ng bawat pangungusap o teksto. Ang parehong mga pangangailangan ay totoo para sa *human translators* at *machine translation tools*. Sa pagsasalin ng mga napapanahong isyu sa lipunan, kinakailangan ng sapat na kaalaman upang maipahayag nang wasto ang konteksto, dahil kapag ginamitan ng *machine translation tools*, maaaring magbago ang nais ipabatid ng orihinal na mensahe kung hindi maayos ang pagsasaalang-alang sa konteksto.

Sa pagsusuri ng estruktura ng pangungusap, halos lahat ng machine translation tools ay nakabuo ng mga pangungusap na gramatikal na wasto. Gayunpaman, sa Yandex Translate, may ilang mahahabang pangungusap na mas mainam sana kung hinati upang mapabuti ang daloy ng ideya. Halimbawa, ang “Ang pagkalito ay nagmula sa anunsyo ng CHED...” na maaaring hatiin upang maging mas maikli at direkta. Sa *QuillBot*, maayos ang pagkakabuo ng mga pangungusap, malinaw ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya, ngunit may ilang bahagi pa rin na nangangailangan ng pagpipino sa sintaks. Ang *ChatGPT* ay may pinakamalinis at pinakaepektibong estruktura ng mga pangungusap, direkta, malinaw, at madaling sundan. Walang nakitang pagkakamali sa gramatika o ayos ng pangungusap. Ang *ModernMT* ay maayos din ang pagkakabuo, ngunit may ilang mahahabang pangungusap na maaaring gawing mas tuwiran upang mas maging epektibo ang komunikasyon.

Ang estruktura ng pangungusap ay isang mahalagang sangkap sa kalinawan at lohikal na daloy ng ideya sa pagsasalin. Ipinakita sa pagsusuri na may pinakamaayos na estruktura ng mga pangungusap ang *ChatGPT*, kung saan ang mga ideya ay malinaw na nailahad, organisado, at madaling maunawaan. Nakatulong sa pagiging epektibo ng salin ang wastong paggamit ng bantas at pag-iwas sa labis na mahahabang pangungusap. Ang *QuillBot* ay maayos din ang estruktura ngunit kakikitaan ng ilang hindi likas na konstruksyon. Samantala, ang *Yandex Translate* at *ModernMT* ay nagpakita ng pangangailangang hatiin ang ilang pangungusap upang mapabuti ang daloy at pagkakaunawa ng mambabasa. Nagpapahiwatig ang mga natukoy na pagkukulang sa estruktura na hindi sapat ang pagsandig sa awtomatikong pagsasalin lalo na sa mga tekstong nangangailangan ng mataas na antas ng diskursibong organisasyon.

Sinuportahan din ito ng pag-aaral nina Stanovsky et al. (2019), na tumukoy sa isyu ng “*machine bias*” kung saan ang mga *machine translation tools* ay maaaring bumuo o magpalala ng mga pagkiling, kabilang na ang kasarian, dahil sa mga datos na kanilang ginamit. May tendensiya ang mga *algorithm* ng *machine learning* na palakasin ang umiiral na pagkiling sa wika. Dahil dito, mahalagang magkaroon ng masusing pag-aaral at pag-aayos sa pagsasalin ng mga napapanahong isyu sa lipunan upang maiwasan ang pagkakaroon ng *bias*. Tinitiyak nito na ang mga salin ay tumpak, may kalidad, at naaayon sa sensitibong konteksto ng mga komentaryo.

Sa kabuoan, ipinakita ng pagsusuri na ang mga salin mula sa *machine translation tools* ay karaniwang tumpak at madaling maunawaan. Gayunpaman, hindi lahat ay naiaangkop sa mas masining o kontekstual na gamit ng wika. May mga bahagi ng teksto na nangangailangan ng mas malalim na kaalaman sa kultura at paggamit ng wika upang maging epektibo ang pagsasalin. Ang *ChatGPT* ang may pinakamataas na antas ng naturalidad at kaangkupan sa lahat ng aspekto mula sa salin ng mga teknikal na termino, istilo ng wika, estruktura ng pangungusap, hanggang sa pag-unawa sa diwa ng orihinal na teksto. Ang *QuillBot* at *ModernMT* ay kapwa mahusay ngunit nangangailangan ng bahagyang rebisyon upang umangkop sa mas natural na gamit ng Filipino. Ang *Yandex Translate* ay may tumpak na salin ngunit may ilang literal at hindi idyomatikong pahayag.

Inilarawan din sa pag-aaral ni Vanroy (2021), na ang pagtaas ng pangangailangan para sa pagsasalin ng libu-libong dokumento sa iba't ibang larangan tulad ng teknolohiya, industriya, batas, napapanahong isyu, at medisina ang nagpapahirap sa mga manumanong tagasalin. Gayunpaman, may mga kakulangan pa rin ang awtomatikong pagsasalin sa kabila ng pangangailangan nito, dahil sa komplikadong katangian ng wika ng tao. Dahil dito, mahalagang pagsabayin ang paggamit ng *machine translation tools* sa masusing pagrebisa ng mga eksperto upang mapanatili ang kalidad at katumpakan ng salin, lalo na sa mga tekstong nangangailangan ng mas malalim na kontekstwal at kultural na pag-unawa. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi maaaring ganap na ipalit ang mga makina sa *human translators* sa mga kritikal na dokumento at pag-aaral.

Conclusions

Batay sa nakalap at kinalabasan ng isinagawang pananaliksik, nabuo ang sumusunod na konklusyon:

1. Lumitaw sa pagsusuri na hindi lahat ng *machine translation tools* ay nakalilikha ng tumpak at natural na salin ng patalastas. May mga salitang hindi angkop sa konteksto ng wikang Filipino at nangangailangan ng rebisyon. Gayunpaman, napatunayan ding nakatutulong ang pagpapanatili ng ilang terminong teknikal upang mapanatili ang diwa ng mensahe at mapalawak ang leksikon ng wika.
2. Sa pagsasalin ng mga islogan napatunayan na ang mga *machine translation tools* ay kayang makuha ang literal na kahulugan ngunit may kakulangan sa kontekstual na paglalapat ng mensahe. Sa kabila ng pagkakaiba sa mga salitang ginamit, napanatili naman ng mga ito ang pangunahing layunin ng islogan. Gayunpaman, mahalagang isaalang-alang ang kabuoang mensahe at damdaming nais ipabatid upang maging epektibo ang salin.
3. Sa pagsusuri ng artikulo, lumitaw na bagama't ang mga *machine translation tools* ay nakalilikha ng saling malinaw at madaling maunawaan, may mga bahagi pa rin na kulang sa naturalidad at hindi ganap na angkop sa target na wika. Nangangailangan ng pagbabago ang ilang mahahabang pangungusap at malalalim na salita upang higit na mapadali ang pag-unawa ng mambabasa. Dahil dito, lalong pinagtitiyay ang kahalagahan

ng interbensyon mula sa isang bihasang tagasalin upang matiyak ang kalidad, kabuluhan, at bisa ng pagsasalin.

4. Nabuo ang *blog post* bilang mungkahing materyal upang maibahagi ang mga salin, pagsusuri, at kaalaman sa makabagong paraan na mas madaling makikita ng mga guro, mag-aaral, at mananaliksik. Sa pamamagitan ng *blog post*, magbibigay ito ng praktikal na gabay sa mas epektibong paggamit ng *machine translation tools*, upang mapabuti ang kalidad ng mga salin at mas mapadali ang proseso ng pagsasaling wika sa makabagong panahon

Recommendations

Mula sa mga resulta at konklusyon ng isinagawang pananaliksik, iminungkahi ng mga mananaliksik ang mga sumusunod na rekomendasyon upang higit pang mapaunlad ang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral sa larangan ng pagsasaling-wika:

1. Para sa mga mag-aaral, inirerekomenda na maging mapanuri sa paggamit ng mga *machine translation tools*. Magkaroon ng malawakang kaalaman sa postibo at negatibong epekto ng paggamit ng mga ito. Mas mainam na alamin ang iba't ibang uri ng *machine translation tools* at ang kanilang mga kakayahan bago gamitin ito.

2. Sa mga guro at tagapagturo sa asignaturang may kaugnayan sa wika at pagsasalin, lubos na inirerekomenda ng mga mananaliksik ang pagbibigay ng sapat na oras sa pagtuturo ng mga batayang kaalaman sa pagsasaling wika, kabilang ang angkop at wastong paggamit ng mga kasangkapang elektroniko tulad ng mga makabagong kagamitan sa awtomatikong pagsasalin. Sa pamamagitan nito, mas magiging matibay ang pundasyon ng kanilang kaalaman sa pagsasaling wika.

3. Para sa mga paaralan, inirerekomenda na magkaroon ng mga workshop o seminar sa mga guro at mag-aaral tungkol sa paggamit ng mga *machine translation tools* at ang kanilang mga limitasyon.

4. Panghuli, para sa mga susunod na mananaliksik, inirerekomenda na pag-aralan ang pagkakaiba ng mga resulta ng iba't ibang *machine translation tools*, sapagkat marami pang *machine translation tools* ang pwedeng gamitin bukod sa naging pag-aaral at maging responsible sa paggamit ng mga *machine translation tools*.

Compliance with Ethical Standards

Ipinapahayag ng mga mananaliksik na ang pag-aaral na ito ay isinagawa nang may buong pagsunod sa pamantayang etikal. Dahil ang pananaliksik ay nakatuon sa pagsusuri ng mga tekstong nakolekta at hindi sa direktang pakikilahok ng mga tao, walang kinakailangang *informed consent* at hindi naapektuhan ang kapakanan ng sinuman. Tiniyak ng mga mananaliksik na lahat ng ginamit na teksto at materyales ay legal, etikal, at maayos ang pagkakabanggit. Mahigpit ding iniwasan ang anumang

plagiarism, walang kinikilingan sa interpretasyon ng datos, at ang mga resulta ay ginamit lamang para sa layuning akademiko at pananaliksik.

REFERENCES

- Castilho, S., Moorkens, J., Gaspari, F., Calixto, I., Tinsley, J., & Way, A. (2017). Is neural machine translation the new state of the art? *The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics*, 108(1), 109–120. <https://doi.org/10.1515/pralin-2017-0010>
- Dew, K. N., Turner, A. M., Choi, Y. K., Bosold, A., & Kirchhoff, K. (2018). Development of machine translation technology for assisting health communication: A systematic review. *Journal of Biomedical Informatics*, 85, 56–67. <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2018.07.018>
- Drobot, I.-A. (2021). Translating literature using machine translation: Is it really possible? *Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timisoara – Transactions on Modern Languages*, 20, 57–64. <https://doi.org/10.59168/FUAP6124>
- Fitria, T. N. (2021). A review of machine translation tools: The translation's ability. *Language Circle: Journal of Language and Literature*, 16(1), 162–176. <https://doi.org/10.15294/lc.v16i1.30961>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th Ed.). SAGE Publications, Inc. Retrieved from <https://sfrederercontent.sagepub.com/products/content-analysis-4-258450>
- Laubli, S., Sennrich, R., & Volk, M. (2018). Has machine translation achieved human parity? A case or document-level evaluation. Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 4791-4796. <https://doi.org/10.18653/v1/D18-1512>
- Li, Y. (2025). Strategies and challenges in advertising slogan translation: A theoretical and empirical analysis. *International Journal of Languages, Literature and Linguistics*, 11(1), 5–11. <https://doi.org/10.18178/IJLLL.2025.11.1.564>
- Lim, L., & Loi, K. Y. (2016). Evaluating slogan translation from the readers' perspective: A case study of Macao. *Macao Polytechnic University Research Publications*. Retrieved from https://www.mpu.edu.mo/research/en/papers_prominen1516.php?paper=23802
- Lumacao, J. (2023). Pagpapanatili ng termino ng machine translation bilang pagpapayaman sa korpus ng Wikang Filipino. *International Journal of Computing Sciences Research*, 4(2023). Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/374371711>
- Munday, J. (2016). *Introducing translation studies: Theories and applications* (4th ed.). <https://doi.org/10.4324/9781315691862>
- Nguyen, P. T. L., Nguyen, M. Q., Do, L. D., & Dam, N. T. H. (2024). A study on English-Vietnamese translation of advertising slogans from the perspective of Newmark's translation methods. *Theory and Practice in Language Studies*, 14(11), 1602–1608. <https://doi.org/10.17507/tpls.1411.21>
- Sajulga, A. (2017). Pagsasalang audiovisual: Ang proseso ng dubbing bilang bagong anyo ng pagtutulay. *Asia Pacific Journal of Social Innovation*, 32(2), 67–81. Retrieved from <https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/129>
- Schechter, E. Y. (2022). *The importance of human input for machine translation*. Swarthmore College. Retrieved from <https://www.swarthmore.edu/sites/default/files/assets/documents/linguistics/Schechter.pdf>

- Sichkar, S., Kaminska, M., Bryk, M., Melko, K., Zhurkova, O., & Kharkevych, H. (2023). Training of future translators through advertising slogans translation. *Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala*, 15(2), 418–439. <https://doi.org/10.18662/rrem/15.2/742>
- Stanovsky, G., Smith, N. A., & Zettlemoyer, L. (2019). Evaluating gender bias in machine translation. *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 1679–1684. <https://doi.org/10.18653/v1/P19-1164>
- Toral, A., & Way, A. (2018). What level of quality can neural machine translation attain on literary text? In J. Moorkens, S. Castilho, F. Gaspari, & S. Doherty (Eds.). *Translation quality assessment: From principles to practice* (pp. 263–287). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91241-7_12
- Turner, A. M., Dew, K. N., Desai, L., Martin, N., & Kirchhoff, K. (2015). Machine translation of public health materials from English to Chinese: A feasibility study. *JMIR Public Health and Surveillance*, 1(2), e17. <https://doi.org/10.2196/publichealth.4779>
- Van Brussel, L., Tezcan, A., & Macken, L. (2018). A fine-grained error analysis of NMT, SMT and RBMT output for English-to-Dutch. In *Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018)* (pp. 3799–3804). European Language Resources Association (ELRA). Retrieved from <https://aclanthology.org/L18-1600/>
- Vanroy, B. (2021). Syntactic difficulties in translation. *Ghent University*. <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2242620>
- Volz, S., & Von Thiessen, R. (2024). Machine translation | Innovation sandbox for artificial intelligence. *Kanton Zürich*. Retrieved from <https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/wirtschaftarbeit/wirtschaftsstandort/dokumente/englisch/>